

PROTEGGERE GIOVANI IMPIANTI ARBOREI ED ARBUSTIVI DALLA FAUNA SELVATICA E DAL BESTIAME

GUIDA AGROFORESTALE PER PREVENIRE I DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NEI PRIMI ANNI DI VITA

1. Danni agli alberi causati dalla fauna selvatica (1- Robinia strofinata da un capriolo durante la stagione degli amori; 2- Segni di morsi sul tronco di un abete di Douglas, caratteristici dell'ascorteccatura invernale; 3- Il progressivo e completo intaccamento della corteccia di una pianta da parte di un coniglio porta rapidamente alla morte dell'albero.) © Philippe Van Lerberghe 2. Sistema di protezione delle giovani piante. © Ver de Terre Production 3. Pali a T per la Tutela degli Alberi. © Ver de Terre Production 4. Protezione di una siepe in un sistema di pascolo gestito. © Ver de Terre Production

IL COSA E IL PERCHÉ

Proteggere i giovani alberi fin dal momento della semina è essenziale per garantirne la sopravvivenza e una crescita ottimale. Gli animali, che si tratti di fauna selvatica, bestiame o roditori, rappresentano una minaccia significativa per le piantagioni. Attraverso la loro presenza, alimentazione e/o comportamento, la fauna può causare danni che riducono la resa quantitativa o qualitativa attuale o futura di una produzione legnosa o agricola. Possono infliggere diversi tipi di danni, come brucare, strofinare, strappare la corteccia, rosicchiare o addirittura uccidere la piante. Questi danni non solo influenzano la crescita degli alberi in termini di altezza e diametro, ma possono anche causare deformazioni, biforcazioni e ritardi nello sviluppo. Infatti, un albero stressato destina parte delle sue risorse alla guarigione delle ferite e alla produzione di germogli o polloni, a scapito della crescita verticale e della formazione del tronco principale.

parole chiave : Protezione degli alberi, Agroforestazione, Alberi, Piantagione, Pascolo, Fauna selvatica, Bestiame, Recinzioni, Manicotti, Ecosistema

AFFRONTARE LE SFIDE

Come proteggerli?

La scelta del sistema di protezione più adatto dipende dalle specie animali presenti in loco, dal tipo di danno potenziale, dalle dimensioni delle piante e dal budget a disposizione. La protezione meccanica, sia individuale che collettiva, crea una barriera fisica che impedisce agli animali di raggiungere gli alberi. Questi sistemi possono essere parziali, mirati a specifici tipi di danno, o totali, offrendo una protezione completa.

Le protezioni individuali includono soluzioni come le protezioni in rete di plastica, tubi di riparo, corsetti in metallo e le protezioni in bambù. Le protezioni collettive prevedono la delimitazione dell'intera area di piantumazione con recinzioni elettrificate, reti metalliche, filo spinato o barriere di legno.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

Vantaggi di una protezione adeguata

Un'adeguata protezione degli alberi dal momento della semina offre numerosi vantaggi. Garantisce la sopravvivenza delle piante proteggendole dai danni causati dagli animali. Accelera la crescita in altezza e in diametro, riducendo lo stress e i ritardi nello sviluppo. Aiuta anche a ridurre i costi di manutenzione e di reimpianto, prevenendo al contempo perdite finanziarie significative. Inoltre, contribuisce alla produzione di legname di alta qualità riducendo al minimo le deformazioni e favorendo la formazione di un tronco dritto.

Informazioni aggiuntive:

L'esame dei danni alla vegetazione circostante esistente può aiutare a identificare la fauna selvatica responsabile e determinare le misure di protezione più adeguate. È quindi essenziale condurre un'osservazione e un'analisi approfondita dell'ambiente agroforestale prima di iniziare la fase di impianto.

L'altezza della protezione deve superare l'altezza massima delle potenziali lesioni causate dalla fauna selvatica. Il diametro della protezione deve essere scelto in base al tipo di pianta da salvaguardare e alla sua crescita. Per i manicotti in rete di plastica, il peso del materiale per metro quadrato è un fattore importante per valutare la resistenza e la durata della protezione.

La corretta installazione della protezione è fondamentale per la sua efficacia. I manicotti in rete di plastica devono essere fissati saldamente a un paletto per evitare che vengano sollevati o strappati dalla fauna selvatica. Sono disponibili vari tipi di pali, ognuno con vantaggi e svantaggi specifici (ad esempio, pali in metallo, in legno o bambù). Ad esempio, i montanti a T regolabili permettono agli animali al pascolo di raggiungere quasi la base dell'albero, facilitando la manutenzione senza dover ricorrere ad interventi meccanici.

Le protezioni biodegradabili rappresentano un'alternativa ecologica alle guaine di plastica. Sono state immesse nel mercato europeo versioni a base di fecola di mais o di patate e di materiali a base di carbonio, ma la loro durata rimane breve (circa 18 mesi).

I roditori, come le arvicole, possono causare danni significativi alle radici degli alberi, in particolare a quelli da frutto. Durante la semina è possibile installare gabbie anti-arvicole e cestelli in rete per proteggere le radici. Anche le misure preventive, come la lavorazione del terreno e il mantenimento di una bassa copertura erbacea, possono contribuire a ridurre le popolazioni di roditori.

Il costo dei diversi metodi di protezione può variare in modo significativo. È importante scegliere un metodo che trovi un buon equilibrio tra costo ed efficacia. Ad esempio, le recinzioni elettrificate sono costose da installare, ma forniscono una protezione efficace e duratura su una vasta area.

Infine, è fondamentale rimuovere i protettori degli alberi quando non sono più necessari, sia quando l'albero è abbastanza grande da non essere più vulnerabile alla fauna selvatica, sia se la protezione è danneggiata o inizia a incastrarsi nella corteccia. Le protezioni devono essere rimosse con cura utilizzando gli strumenti adeguati a evitare di arrecare danni all'albero. I protettori usati devono essere smaltiti in modo responsabile, riciclandoli o affidandosi a servizi specializzati.

CAMILLE ARCHAMBAUD

AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

HIGHLIGHTS:

- **Fences, sleeves, or tailored protections allow for the coexistence of grazing and the safeguarding of agroforestry plantations.**
- **The choice of a protection system depends on site characteristics, animal species, types of damage, plant size, area to protect, budget, material durability, and environmental impact.**
- **Regular monitoring and proper installation of protective measures enhance their long-term effectiveness and help avoid costs associated with losses and replanting.**

Siepe foraggera con recinzione intermittente per proteggere gli alberi dalle pecore e barriere in legno a diversi livelli per consentire l'accesso durante il pascolo - Ferme de Conflant©Ver de Terre Production